

Неофіційний переклад виконав Денис Каденко, Національний Програмний Офіцер УНЗ ООН

2023/UNODC/0072

28 серпня 2023 року

Шановний Антоне Григоровичу,

Тема: Запрошення на воркшоп «Моніторинг та розслідування торгівлі культурними цінностями: досягнення та виклики», Львів, 21-22 вересня 2023 року

Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), Програмний офіс для України, вітає Науково-дослідний інститут публічного права та має честь запросити Вас взяти участь у Національному експертному круглому столі «Моніторинг та розслідування торгівлі культурними цінностями: досягнення та виклики», організованому спільно з Львівським національним університетом з 21 по 22 вересня 2023 року у Львові, Україна.

Метою семінару є обговорення найкращих практик, досягнень та викликів, пов'язаних із незаконним обігом культурних цінностей. Учасники спільно зроблять свій внесок у підсумок результатів, рекомендацій та наступних кроків у боротьбі з цим злочином, які слугуватимуть для керівництва майбутньою співпрацею у цій галузі. Семінар охоплюватиме різні теми щодо незаконного обігу культурних цінностей, включаючи:

1. Міжнародна та національна нормативно-правова база та поточна ситуація
2. Ідентифікація/моніторинг випадків
3. Реагування правоохоронних органів
4. Фінансовий моніторинг та розслідування

УНЗ ООН покриватиме всі витрати, пов'язані з поїздкою та участю в конференції відповідно до правил і норм ООН. З метою узгодження логістичних домовленостей, будемо вдячні, якщо б Ви могли підтвердити свою участь у заході не пізніше 7 вересня 2023 року. Контактною особою УНЗ ООН є пан Денис Каденко, програмний менеджер, з ним можна зв'язатися за електронною адресою: denys.kadenko@un.org; тел.: +380503692052.

Управління ООН з наркотиків і злочинності користується цією можливістю, щоб поновити запевнення у своїй найвищій повазі Науково-дослідний інститут публічного права.

З повагою,

(підпис)
Харшет Вірк
Голова Офісу

Пану Антону Чубенку
Головному науковому співробітнику
Науково-дослідного інституту публічного права

Додаток: Проект порядку денного